

BOLALARNING IJODKORLIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MUSIQIY-RITMIK HARAKATLARNING AHAMIYATI

Mo‘minova Zulfiyaxon ibrohimovna

MTTDMQTMOI “Maktabgacha va musiqiy ta’lim” kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14266370>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning jismonan sog‘lom va ma‘nan barkamol bo‘lishida maktabgacha ta’lim tashkilotlarida olib boriladigan musiqa mashg‘ulotlari va uning negizida tashkil etiladigan faoliyat turlaridan musiqiy – ritmik harakatlar haqida bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: musiqa, ritmika, kuy, ohang, qo‘shiq, sintetik san‘at, improvizasiya.

Musiqiy-ritmik harakatlar – bolalarda ritm hissini shakllantirish orqali musiqiy qobiliyatlarini rivojlantiradi. Musiqa sadolari ostida turli harakatlarni asarning ritmiga moslagan holda jismoniy, gimnastika va raqsning ifoda vositalari hisoblangan harakatlar yordamida o‘rgatiladi. Bu esa, mashg‘ulotni yanada chuqurroq anglashga va xarakteriga xos bo‘lgan xususiyatlarini ifodalashga amaliy yordam beradi. Musiqiy-ritmik harakatlar musiqaning emosional ta‘sirini kuchaytiradi. Aynan, ushbu faoliyat turining o‘ziga xos xususiyatlardan biri bu yuzdagi mimika va harakatlar uyg‘unligida aks ettiriladi. Ritmni ifodalovchi harakatlar egallangan bilim va ko‘nikmalarni, taassurotlarni mustahkamlaydi. Musiqiy asarlarni harakatlar orqali sahnalashtirish, nafaqat musiqiy-eshituv taassurotlarini rivojlantiradi, balki ijrochilik qobiliyatlarini, badiiy didni shakllantiradi. Odatda, sahnalashtirilishi mumkin bo‘lgan raqslarga maxsus musiqa tanlab olinadi. Chunki, kuy – qo‘shiqning mazmuni va harakatlarning ketma-ketligi uzviy bog‘langan bo‘lishi lozim. Chunki, bolalar musiqa rahbari bilan birgalikda turli ko‘rinishdagi harakatlarni bajarishga va ba‘zi hollarda improvizasiya qilish imkoniyatiga ham ega bo‘ladi. Mashg‘ulot davomida musiqa rahbari bolalarga yordam beradi, yangi harakatlarni to‘g‘ri va ifodali bajarish qoidalarini tushuntiradi hamda bajarilishi tartibini ko‘rsatib beradi.

Xususan, musiqiy-ritmik harakatlar - sintetik faoliyat mahsulidir. Aslida, sintetik san‘at - badiiy ijodning bir turi bo‘lib, ular nisbatan erkin kombinatsiyasi sifatida yangi va yagona estetik yaxlitlikni tashkil qiladi. Bu esa o‘z navbatida, musiqa mazmuniga, uning xarakteriga harakatlar orqali ifodalanishi mumkin bo‘lgan tasviriy ifoda vositalaridan biri. Musiqiy-ritmik harakatlar va mashqlar birinchi navbatda miyani va asab tizimlari faollashtiradi. Shu bilan bir qatorda quyidagi vazifalarni ham maktabgacha yoshdagi bolalardagi ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishga yordam beradi:

Mashq va berilgan vazifalarni bajarish bilan birgalikda musiqiy va ritmik ko‘nikmalarni rivojlantirish lozim. Jumladan:

► mashg‘ulotning kirish qismidan boshlab, keyingi faoliyat turi yoki mavzu bilan harakatlar o‘rtasidagi uzviylikni bog‘lash va o‘zlashtirish;

► harakatlarni mustaqil ravishda asarning xarakteriga asoslanib, improvizasiya qilish. Masalan: Asarning badiiyligini oshirish uchun har bir frazalar o‘rtasidagi farqlarni dinamik belgilar orqali qattiq yoki past ovozda, registrga nisbatan esa yuqori – past tovushlarda aks ettirish mumkin. Shu boisdan, maktabgacha yoshdagi bolalar egallagan bilim va ko‘nikmalari natijasida paydo bo‘lgan tasavvur va taassurotlari negizida mustaqil harakatlarni o‘ylab topish imkoniyatiga ega bo‘ladilar

► Harakatlarni sur‘atlarga muvofiqlashtirish; M: o‘rtacha yoki tez sur‘atda harakatlar uzviylikni bog‘lashda vaqtni to‘g‘ri taqsimlashni o‘rganadi.

Bugungi kunda maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida musiqa mashg‘ulotlarini olib borayotgan musiqa rahbarlarining ijodiy faoliyatini yanada rivojlantirish maqsadida xorijiy olimlarning tajribalaridan foydalanish muhim vazifalardan biri ekanligi barchamizga ma‘lum. Xorijda, aynan musiqiy – ritmik harakatlarni ta‘lim tizimiga joriy etishda shveysariyalik pedagog, kompozitor, musiqachi Emil Jak-Dalkroz (1865-1950) haqida to‘xtalib o‘tishni lozim topdik. U amaliyotda musiqiy-ritmika ta‘lim tizimini joriy etish bilan bir qatorda, usul va ritm hissini rivojlantirishga, insonning asab va mushak faoliyati o‘rtasidagi muvofiqlashtirishni rivojlantirishga qaratilgan ilmiy – tadqiqot ishlarini 1900-1912 yillarda olib borgan. 1910-yil Emil Jak-Dalkrozning Jenevadagi “Jak-Darkroz” nomidagi institutda “Musika va ritm” maktabi tashkil etilgan. Keyinchalik, Jak-Dalkrozning davomchilari Londonda, Parijda, Venada, Barselonada, Nyu-York shaharlarida “Jak-Dalkroz” maktabi, “Jak-Dalkroz” institutlarining faoliyatini yanada kengaytirgan.

Jak-Dalkroz musiqiy dinamika, emotsional va obrazli mazmunga ega harakatlar jo‘rligida musiqiy faoliyat tizimini yaratdi. Ta‘lim oluvchilarda improvizasiya, obsolyut eshitish qobiliyatini rivojlantirish tizimini ishlab chiqqan. U o‘z tajribasida asosan ritm tuyg‘usiga ega bo‘lish uchun eng avvalo nerv tizimi va muskullarni mukammal rivojlantirishga asosiy e‘tiborini qaratdi. Uning nazariyasiga ko‘ra, ritmni tushuntirish muhim emas, ritmni o‘zlashtirmasdan, tana harakatlarini his etgan holda mashqlarni takrorlash va ritmni ifodalovchi harakatlarni bajarish orqali ijobiy natijalarga erishish mumkinligini isbotlandi.

Musiqiy-ritmik harakat faoliyati o‘zaro bog‘langan uchta yo‘nalishni o‘z ichiga oladi:

Birinchi yo‘nalish - musiqiy rivojlantirishni ta‘minlaydi. Jumladan:

musiqiy eshituvni o‘stirish, harakatni musiqaga moslash ko‘nikmalarini shakllantirish, musiqiy bilimlarning o‘zlashtirishi;

musiqiy va musiqiy eshituvni rivojlantirishni ta‘minlaydi, harakatni musiqaga buysundira olish malakasini shakllantiradi, musiqiy bilimlarni o‘zlashtirishga yordam beradi.

Ikkinchi yo‘nalish - to‘g‘ri harakat ko‘nikmalarini hosil qiladi:

- yurish (marshona, shaxdam, tetik, xotirjam, sportcha, tantanavor, keskin prujina yurish va hokazo);

- qadam tashlash (tovonda, oyoq uchida, prujinali, xorovodli va hokazo); sakrashlar (yengil, harakatchan);

- aylanishlar;

- qo‘l harakatlari (mayin, ohista, harakatchan);

- chapaklar (sekin, qattiq, past, baland, qo‘l siltab, bir-biriga yaqin ushlab turib, sirg‘aluvchi «likopchalar», kaftlarni yaqin tutgan holda sirpanma harakatlar);

- raqs elementlari (o‘zbek xalq raqslaridan «oyna», «arqon», «yelka uchirish», «koptokni yuqoriga ot», chapak va yon tomonga qo‘l harakati kabilar);

- oyoq uchida aylanish, prujinali qadam bilan sakrashning uyg‘unligi;

- qo‘l harakatlari (mayin, keskin);

- turli holatlarda turish va o‘zgartirish;

- buyumlar bilan harakat bajarish (koptok, lentalar, bayroqchalar bilan) ni o‘z ichiga oladi.

Uchinchi yo‘nalish - bolalarda tana harakatlarini boshqarish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Masalan;

aniq va tez to‘xtash,

bir vaqtning o‘zida harakatlarni o‘zgartirish.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarning ijodiy jarayonlarini aks ettiruvchi ushbu musiqiy-ritmik harakatlar faoliyati orqali musiqa rahbarlari musiqaning xarakterini faol harakatlar bilan ifodalash bo‘lgan qobiliyatini shakllantiradi. Musiqiy-ritmik harakatlarni didaktik o‘yinlar orqali ham amaliyotga joriy etish mumkin. Bu esa, bolalarda musiqiy tasavvurlarni idrok etishga va kelajakda o‘z fikrini to‘g‘ri bayon etish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Батыршин Ф.Ф. Узбекские песенные жанры и музыкальные инструменты. // Фундаментальные аспекты психического здоровья. Казань.: Батыршин, 2018. №. 2. – С. 115.
2. Ibrohimov O.A. Maqom asoslari. O‘quv-qo‘llanma. – T.: TURON-IQBOL, 2018. – 159 b.
3. Liviyev A. O‘zbek milliy cholg‘usozlik tarixi. – T.: Arnaprint, 2005. – 160 b.
4. Жак-Далькроз Э. Ритм М.: Классика-XXI, 2001. – 248 с.